

Mapeo participativo como herramienta para mejoramiento del hábitat en barrios populares: barrio Puerto Cali, Guapi, Cauca, Colombia

Gynna Farith Millan Franco ¹, Ángela María Franco Calderón ², Jenny Paola Aguiño ³, Danny Ardila ⁴

¹ Escuela de Arquitectura, Universidad del Valle, Cali, Colombia – gynna.millan@correounivalle.edu.co

² Escuela de Arquitectura, Universidad del Valle, Cali, Colombia – angela.franco@correounivalle.edu.co

³ Escuela de Arquitectura, Universidad del Valle, Cali, Colombia – jenny.aguino@correounivalle.edu.co

⁴ Escuela de Arquitectura, Universidad del Valle, Cali, Colombia – danny.ardila@correounivalle.edu.co

Palabras clave: Barrios populares, mapeo participativo, enfoque interseccional, mejoramiento integral de barrios, paz territorial

1. Introducción y contexto

Los municipios del Pacífico colombiano afectados por el conflicto armado enfrentan problemáticas complejas y bajos estándares de calidad de vida en sus cabeceras urbanas, particularmente en barrios populares conformados por población desplazada. El barrio Puerto Cali en Guapi, Cauca, constituye un caso paradigmático: un asentamiento en la ribera del río Guapi, poblado mayoritariamente por familias afrodescendientes muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado, que en el 2022 sufrió un incendio que consumió un gran número de viviendas, afectando cerca de 50 familias. Este evento profundizó la vulnerabilidad de una comunidad ya marginada que carece de redes de agua potable, saneamiento básico y otros servicios urbanos esenciales.

El mapeo participativo, entendido como una metodología que integra herramientas digitales con conocimiento local para generar información geoespacial (McCall & Minang, 2005), se diferencia de la cartografía social en su enfoque instrumental, aunque ambas comparten principios de democratización del territorio. Mientras la cartografía social se centra en la construcción colectiva de representaciones territoriales que visibilizan percepciones y significados comunitarios (Diez Tetamanti & Escudero, 2012), el mapeo participativo busca generar datos espaciales precisos mediante la participación activa de los habitantes. Esta investigación se fundamenta en los principios de la Investigación Acción Participativa (Fals Borda, 1987), que reconoce a las comunidades como productoras legítimas de conocimiento territorial y agentes de transformación social.

A las condiciones precarias del barrio y las viviendas se suma la inexistencia de información espacial detallada y actualizada, lo que se constituye en uno de los principales obstáculos para gestionar recursos de inversión y llevar a cabo intervenciones efectivas de mejoramiento integral. En municipios remotos como Guapi, plataformas como Google Earth y Google Maps ofrecen aerofotografías poco actualizadas y de baja resolución, lo que dificulta la toma de decisiones basada en la evidencia. En este contexto, OpenStreetMap (OSM) emerge como una herramienta potente para generar información geoespacial a través de metodologías que integran el conocimiento local con tecnologías digitales de acceso abierto, alineándose con los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP), metodología central del proyecto de investigación “**Hábitat Diferencial y Paz Territorial Urbana en Guapi, Cauca**”¹ financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e

Innovación de Colombia. La elección de OSM como plataforma principal responde no solo a limitaciones tecnológicas del territorio, sino a una decisión estratégica alineada con principios de justicia espacial y soberanía de datos que permite que las comunidades mantengan control sobre su información territorial, garantizando sostenibilidad y transferibilidad del proceso (Haklay & Weber, 2008).

2. Marco del proyecto y enfoque

Este artículo presenta una experiencia específica desarrollada en el marco del proyecto de investigación “Hábitat Diferencial y Paz Territorial Urbana en Guapi, Cauca”, financiado por el Programa Orquídeas del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia (2024-2025). El proyecto general busca generar una hoja de ruta para implementar programas de mejoramiento integral del hábitat con enfoque interseccional como estrategia de construcción de paz territorial urbana en municipios PDET del Pacífico colombiano.

El objetivo específico de este documento es exponer el proceso de implementación de metodologías participativas de mapeo usando OSM en conjunto con Mapillary y KoboToolBox como alternativa para la formulación de programas de mejoramiento del hábitat con enfoque interseccional, utilizando como caso de estudio el barrio Puerto Cali en Guapi. Se enfatiza el rol protagónico de la comunidad en la generación de información territorial y los procesos de institucionalización de los datos generados como base para políticas públicas locales.

3. Metodología y hallazgos preliminares

El proyecto implementa una metodología IAP que integra: (1) recolección de datos geoespaciales mediante tecnologías accesibles (smartphones, drones y GPS); (2) talleres de cartografía social y mapeo comunitario; (3) validación y enriquecimiento de datos en la plataforma OSM; y (4) análisis espacial para identificar prioridades de intervención.

El proceso ha garantizado el protagonismo de los habitantes en las fases implementadas hasta el momento. Dos personas de la comunidad han sido involucradas como investigadoras y cartógrafas comunitarias, aprendiendo a usar las bases de OSM, Mapillary y KoboToolBox. Durante los talleres de mapeo, la comunidad lideró la identificación de puntos críticos de infraestructura, rutas de movilidad cotidiana, espacios de significado colectivo y áreas de riesgo. Los habitantes no fueron simples proveedores o recolectores de datos, sino que han analizado, interpretado y validado la información mediante los talleres de cartografía comunitaria donde definieron prioridades de intervención.

¹ Para más información sobre este proyecto, visite: <https://populab.correounivalle.edu.co/guapi-2025>

El proceso de levantamiento de información se ha dado en cinco fases: (a) levantamiento aerofotogramétrico mediante uso de dron; (b) implementación de encuesta física y demográfica con KoboToolBox en colaboración con las dos personas locales capacitadas; (c) talleres de cartografía social de condiciones sociales, comunitarias e infraestructuras ambientales, donde la comunidad construyó colectivamente la trayectoria de transformación del territorio; (d) validación comunitaria de la información mediante conversaciones y recorridos con habitantes y líderes comunitarios; y (e) análisis espacial con enfoque interseccional que evidencia las experiencias diversas del territorio según género, edad, condición de víctima del conflicto armado y otras categorías sociales.

La información recolectada se ha gestionado mediante un protocolo diferenciado. Los datos espaciales básicos (infraestructura, vías, equipamientos) se preparan para la publicación en OSM bajo licencia abierta, mientras que información demográfica sensible (género, edad, condición de víctima) se almacena en servidores seguros de la Universidad del Valle con protocolos de anonimización. Todos los participantes firmaron consentimiento informado para uso de datos con fines investigativos. El acceso a información personal se restringe al equipo investigador, la comunidad involucrada y las autoridades municipales autorizadas, cumpliendo con normativas de protección de datos personales.

Aunque el proceso de investigación está actualmente en desarrollo, algunos de los resultados preliminares son:

- La generación de un mapa base detallado de Puerto Cali en OSM, inexistente previamente en plataformas convencionales, identificando alrededor de 380 viviendas y otras estructuras barriales como vías informales, puntos de encuentro comunitario, equipamientos colectivos, sistemas para la captura de agua lluvia y áreas de riesgo por inundaciones o incendios.
- La documentación de patrones espaciales de vulnerabilidad interseccional, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes juegan un rol crucial como jefes de hogar y son quienes a su vez enfrentan mayores dificultades de acceso a servicios básicos y mayor exposición a riesgos ambientales.
- La definición participativa de prioridades de intervención basadas en evidencia espacial, destacando necesidades críticas de infraestructura de agua, saneamiento y protección de viviendas en zonas colindantes con el río Guapi.

4. Discusión y conclusiones

El caso de estudio evidencia el potencial de OSM como plataforma para la generación participativa de información territorial en contextos de alta vulnerabilidad y escasa información oficial. La experiencia en Puerto Cali demuestra que el mapeo colaborativo no solo produce datos valiosos para la formulación de intervenciones de mejoramiento del hábitat, sino que constituye en sí mismo un proceso de construcción de paz territorial al fortalecer capacidades locales, visibilizar necesidades con enfoque interseccional, fomentar el trabajo colaborativo entre vecinos y facilitar el reconocimiento del territorio a partir de las experiencias de sus habitantes.

La metodología aporta innovaciones significativas al campo de la cartografía social al integrar el enfoque interseccional en el análisis espacial, permitiendo identificar cómo diferentes formas de discriminación y exclusión se materializan en el territorio. Esta aproximación resulta relevante en contextos de postconflicto, donde la reconstrucción del tejido social requiere reconocer y abordar las experiencias diversas de los habitantes incluyendo aquellos que han sido víctimas del desplazamiento interno forzado.

Para la comunidad OSM este caso demuestra el valor de la plataforma como herramienta para la justicia espacial y la construcción de paz, ampliando su impacto potencial en contextos de barrios populares y su mejoramiento. El proyecto establece, además, una ruta metodológica replicable para municipios localizados en zonas altamente afectadas por el conflicto, con características similares, contribuyendo a la consolidación de OSM como infraestructura de datos espaciales para territorios históricamente invisibilizados.

Referencias

- Diez Tetamanti, J.M. & Escudero, B. (2012). Cartografía social: investigaciones e intervención desde las ciencias sociales. Universidad Nacional de La Plata.
- Fals Borda, O. (1971). Ciencia propia y colonialismo intelectual. Editorial Oveja Negra
- Haklay, M. & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-generated street maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12-18.
- McCall, M.K. & Minang, P.A. (2005). Assessing participatory GIS for community-based natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 77(4), 296-315.